

УДК: 331.5

Влияние цифровизации на рынок труда

Шадова З.Х., кандидат экономических наук, доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг»
Кабардино-Балкарский государственный университет, г. Нальчик, Россия

Шапсигов А.Х., кандидат экономических наук, директор
Высшей школы международного образования КБГУ

Лигидов Р.М., кандидат экономических наук, доцент заведующий кафедрой
«Менеджмент и маркетинг»

Тхамитлокова Ю.О., кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Менеджмент и маркетинг»

Энес С.З., студентка 4 курса направления «Менеджмент»
Кабардино-Балкарский государственный университет, г. Нальчик, Россия

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу оценке влияния цифровизации на рынок труда. В данной статье рассмотрено влияние цифровой модернизации экономики на рынок труда, а также такие проблемы как реструктуризация рынка труда под влиянием автоматизации.

Ключевые слова: цифровизация, рынок труда, цифровая экономика, автоматизация.

Impact of the digitization of the economy on the labour market

Annotation. This article is devoted to assessing the impact of digitalization on the labor market. This article discusses the impact of digital modernization of the economy on the labor market, as well as problems such as the restructuring of the labor market under the influence of automation.

Keywords: digitalization, labor market, the digital economy, automation.

Занятость населения в условиях «цифровой революции» – проблема, которая приобретает в экономике совершенно иной смысл.

Человеческий капитал в условиях ускоряющейся эволюции технологий может быть сосредоточено на кадровых стратегиях: планирования, переуплотнения, внешнего найма и переобучения, «подгонки» специалиста под конкретные условия и необходимости их одновременного применения. Проблемы найма и проблемы обучения в цифровой организационной среде будут только возрастать и создавать реальные препятствия в реализации крупных цифровых проектов.

По данным исследования The Future of Jobs Всемирного экономического форума, уже в ближайшие годы мировой рынок труда будет претерпевать значительные структурные изменения: создание 2 млн. новых рабочих мест в интеллектуальных и высокотехнологических сферах, где требуются анализ данных и управление сложными технологическими процессами, но при этом сокращение более 7 млн. рабочих мест в реальном секторе и сфере административной работы, где велика доля рутинного, неквалифицированного труда. Наряду с социально-демографической ситуацией на рынок труда существенное влияние оказывает развитие новых технологий (среди факторов, оказывающих наибольшее влияние на рынок труда, 34% участников исследования выделили мобильный интернет и облачные технологии, 26% – технологии больших данных, 14% – интернет вещей, 9% – развитие робототехники и 6% – автоматизацию производства; на занятость в промышленности сильно повлияют новые производственные технологии и 3D-печать, роботизация и развитие автоматизи-

ческого транспорта). Наибольшим потенциалом роботизации, согласно исследованиям компании Deloitte, обладают такие отрасли как автомобилестроение, металлургия, нефтегазовая промышленность, электроника, фармацевтика, пищевое производство, банковский и финансовый сектора. В меньшей степени роботизация затронет образование, здравоохранение, коммуникации и другие креативные и гуманитарные сферы [2].

Согласно атласу новых профессий, подготовленному Московской школой управления «Сколково» и Агентством стратегических инициатив (АСИ), к 2030 году в России появятся 186 новых специальностей в 25 сферах деятельности (в том числе в медицинской, туристической, авиационной, строительной и культурной). Изменения на рынке труда, связанные с развитием новых технологий, приведут к существенному изменению требований к компетенциям работников, а значит, системе и критериям поиска новых сотрудников. Важно подчеркнуть, что внедрение искусственного интеллекта и автоматизации повышает значимость не только технических навыков, обеспечивающих создание, установку и обслуживание машин. В исследовании Всемирного экономического форума выделено 10 компетенций, которые к текущему году станут наиболее приоритетными у работодателей при поиске новых сотрудников: умение решать комплексные задачи, критическое мышление, креативность, умение управлять людьми, умение сотрудничать с другими, эмоциональный интеллект, рассудительность и умение принимать решения, ориентированность на сервисы, умение вести переговоры [3].

Термин цифровая экономика означает тип экономической системы, где важное место приобретают

отношения экономических субъектов по поводу производства, обработки, хранения, передачи и применения информационных данных [1].

Хотя цифровизация позволит улучшить многие аспекты экономической эффективности, общественной безопасности и производительности труда, но это также потребует дополнительных мер по обеспечению кибербезопасности и защиты конфиденциальности.

Важно отметить, что настоящий этап революции в научно-технической сфере, в том числе появление цифровизации, показывает совершенно иной масштаб, глубину и скорость изменений в экономике, по сравнению со всеми предыдущими. Переменами сегодня захвачены, все общественные и экономические сферы жизни многих стран мира. Все более сильное влияние все эти перемены оказывают на всю систему образования, которая является одним из важных и основных фундаментов для долгосрочного экономического роста в стране.

Характерным в этой проблеме является то, что не совсем просто выявить изменения, которые являются основными по отношению ко всем остальным. То есть все процессы цифровизации многогранно всеохватывающие, что многие изменения одновременно происходят почти во всех сегментах экономики. При всем этом самые важные перемены происходят на трудовом рынке.

Основные преимущества цифровизации экономической системы и её эффекты:[1]

- новые возможности трудоустройства;
- социальный лифт и рост вовлечённости;
- комфортность для жизни города;
- привлекательность экономики для квалифицированных кадров;
- доступная, качественная медицина и образование;

- рост производительности труда и снижение издержек производства;

- удобные цифровые сервисы;

- более полное удовлетворение потребностей населения, рост покупательной способности населения;

- национальная, экономическая и общественная безопасность.

Трансформация рынка труда, которая происходит быстрыми темпами во многих странах, которая наблюдается в настоящее время, является самым важным и весомым аспектом во всех процессах изменения, которые происходят под влиянием цифровизации экономики. Характерно отметить несколько основных направлений трансформации:

- одновременный рост числа занятых в сфере услуг с неуклонным сокращением производственной сферы;

- активность всех процессов глобализации, увеличение повсеместной практики удаленной работы;

- частичное изменение основных квалификационных требований, часто в большинстве многих важных профессий;

- активное сокращение многих «традиционных» профессий (вплоть до полного исчезновения), с одновременным появлением новых.

Введение информационных технологий неизменно влечет за собой, изменение всех профессиональных компетенций практически во многих сферах профессиональной деятельности. При всем этом изменение этих требований в профессиях, происходящих сейчас повсеместно, представляют собой серьезнейший вызов как для всей социальной сферы в целом, так и для государственной политики на рынке труда[4].

В таблице 1 представлен прогноз перестройки рынка труда в условиях возрастающей цифровизации экономики [1].

Таблица 1. Прогноз перестройки рынка труда в условиях возрастающей цифровизации экономики

Отрасли с высоким риском автоматизации	Отрасли с невысоким риском автоматизации	Новые отрасли
<ul style="list-style-type: none"> -офисная работа; -торговля; -транспорт; -логистика; -промышленное производство; -строительство; -некоторые формы финансовых услуг -некоторые виды услуг: перевод, налоговые консультации и т.д. 	<ul style="list-style-type: none"> -образование, искусство, СМИ; -правовые услуги; -менеджмент; -бизнес; -медицинские услуги; -компьютерное дело, инженерия, наука; -социальная работа; -некоторые виды услуг: стрижка, косметика, уборка и т.д. 	<ul style="list-style-type: none"> -анализ данных; -социальные сети; -искусственный интеллект; -производство «умных» машин; -электронная торговля.

Все чаще практически все рабочие места за последние десятилетия претерпевают большие изменения, в той или иной степени, после внедрения и использования цифровых технологий. К тому же все чаще использование этих технологий показывает, что многие важные производственные и технологические процессы не требуют присутствия и участия в них человека. Все новые информационные и коммуникационные процессы в соединении с технологиями автоматизации и роботизации сделали обяза-

тельным присутствие человека во множестве технологических процессов. Следует отметить, что цифровизация за собой влечет массовое исчезновение основных и важных профессий, в которых были заняты люди [4].

Европейские аналитики, которые проводят различные аналитические отчеты, выявляют такую тенденцию, что в ближайшее время без работы могут остаться от 500 до 900 миллионов человек. Однако в отличие от тех предыдущих периодов, когда сокращение рабочих мест повсеместно носило не столь

www.esa-conference.ru

массовый характер и уволенные рабочие и служащие имели возможность остаться работать на этом же предприятии или в организации, которой они работали, или, по крайней мере, в той же отрасли, то теперь все чаще и чаще сокращение носит необратимые последствия.

Последствия цифровизации:

- изменение всей структуры экономики и рынка в целом;
- уменьшение промышленности и увеличение реального сектора сферы торговли и услуг;
- всеобщее развитие и ускорение производственных и управленческих процессов;
- фактор неопределенности развития технологий и технологических процессов (например, трудно определить и сделать какой-то прогноз на период ближайшего десятилетия, какими могут стать многие производственные технологии);
- распространённость удаленной работы, разрушающая все привычные нам представления о профессии и рабочем месте;
- большой рост рисков неопределенности на рынке труда;
- неравное распределение дохода на труд, чем дохода на капитал;
- ограниченность предложенных профессий на цифровом рынке труда для работников среднего класса;

Литература:

1. Климовицкий С.В., Осипов Г.В. Влияние цифровизации на рынок труда 10.23672/SAE.2019.2019.29073 / 25.04.2019
2. The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution / http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
3. Gray A. The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. <https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution>
4. Коновалова В.Г. Цифровые технологии и автоматизация меняют рынок труда: новые профессии, компетенции и условия работы [Текст] / под ред. И.Б. Дуракова, С.М. Талтынов // Кадровый форум Черноземья: сборник статей XI Кадрового форума. Черноземья (седьмое международное заседание). – Воронеж: ВГУ, 2018. – 176 с.

- возникновение все более новых профессий и расширение и без того большого перечня навыков для рабочих среднестатистического уровня.

2. Вызовы цифровизации для системы образования:

- существующее время, потраченное на образование, оказывается слишком длительными;
 - затруднительное составление перспективных требований к обучающимся, в связи со сложностью технологического развития;
 - привязанность к классическим представлениям о профессии и труде в целом в современной системе образования (высшего, среднего и специального);
 - значительное снижение востребованности специальностей в профессиональном образовании;
 - необходимость в организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
- Рассматривая систему образования в контексте цифровизации, следует отметить, что с течением какого-то промежутка времени каждый житель планеты будет все больше нуждаться в постоянном повышении своей квалификации, а также получении профессии, востребованной в данный момент на рынке труда и доступе к полноценной и качественной информации [4].